

ТАЖРИБАДАГИ ТОВУҚЛАРНИНГ ТУХУМ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182334>

Т.Қ.Наўрызов

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти

Г.Рзамбетова

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
магистранти*

Аннотация: *Мазкур мақолада парранда тухум маҳсулотлари, тухум ва тухум маҳсулотлари билан таминлаш, парранда бош сонини кўпайтириш ҳамда уларнинг маҳсулдорлигини ошириш ҳақида маълумотлар берилган.*

Калит сўзлар: *тухум, парранда, инкубация, танлаш, маҳсулотлари, оқсил, сариғи, пишлоғи*

КИРИШ: Сўнгги йилларда юртимизда паррандачиликка бўлган эътибор кучайди. Ҳукуматимизнинг бевосита ташаббуси билан тармоққа бир қатор имтиёзлар берилди. Шунинг билан айтишимиз мумкинки, ҳукуматимиз томонидан “Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президентимизнинг 2018 йилдаги 13 ноябрда чиқарилган ПҚ-4015 қарори бу соҳанинг келажакда ривожланишининг устувор асоси бўлиб хизмат қилади. Қарорга мувофиқ, Республика паррандачиликни янада ривожлантириш учун ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, соҳага илғор технологиялар ҳамда инновацион ишланмаларни жорий этиш, парранда маҳсулотларини қайта ишлашни чуқурлаштириш, уларнинг турлари ва экспорт қўламини кенгайтириш мақсадида паррандачилик соҳасини ривожлантириш бўйича устувор вазифалар белгиланди. Эндиликда барча ҳудудларда парранда етиштириш, уни қайта ишлаш, яқуний маҳсулот тайёрлаш ва уни истеъмолчига етказишни қамраб олган паррандачилик кластерлари ташкил этилади (шу жумладан, 2019 йилда 13 та). Паррандачилик биологик жиҳатдан юқори даражада озик-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш қобилиятига эга даромадли тармоқлардан биридир. Озик-овқат хавфсизлигини барқарор таъминлашда паррандачиликни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Паррандачилик чорвачиликнинг тез етилувчан соҳаларидан бири бўлиб,

аҳолини парҳез гӯшти ва тухум маҳсулотлари билан таъминлаш имконини беради.

Асосий қисм: Оқ патланишдаги товуқ: маҳсулдорлик даврида (64 ҳафталик) тухумдорлиги 280-330 дона. Ўртача тухумдорлиги (ўртача бир бош товуқдан) 75-80 %. Тухум оғирлиги 60-62 г. Жигарранг патланишдаги товуқ: маҳсулдорлик даврида (64 ҳафталик) тухумдорлиги 275-325 дона, ўртача тухумдорлиги (СН) 71-79 %. Тухум оғирлиги 62-64 г. Маҳсулдорлик чўққиси: тухум беришнинг бошланғич давридан 5-7 ҳафталик ёшида 92-95 %. Маҳсулдорлиги 10 ойдан кейин 70 %. Бир маҳсулот бериш даврида тухумларининг оғирлиги (НН) 18-19 кг. Тухум беришининг дастлабки ҳафталарида 8 %дан 16 % гача тухум маҳсулотини ошириб боради. Шу ҳолат, тухум беришнинг энг юқори чўққисига етгунча 32 % дан 64 %гача тухум маҳсулоти кўпаяди. Одатда, энг юқори тухум бериш чўққисига етгандан сўнг, тухум бериши кейинги даврларда ҳафтасига 4 %га камайиб боради. Кейинги даврда берган тухумларнинг категорияси 2-5 %дан кўп бўлмаслиги керак. Дастлабки берган тухумининг оғирлиги 48 г бўлса (яъни, биринчи тухум) ҳафтасига тухум оғирлиги ошиб, 60 г гача етади. 30 ҳафталик ёшида тухумларининг оғирлиги 65-70 г бўлади. Кейинги даврларда ҳафтасига тухумининг оғирлиги 0,5 г гача ўзгариши мумкин. Тухум оғирлиги бу кўрсаткичдан ошса, товуқнинг асосий кўрсатган белгилари ҳисобланади. Маҳсулдорлиги давомида тухумларининг ўртача оғирлиги бўйича энг яхши кўрсаткичи 40 ҳафталигида ҳисобланади. Ташқи муҳит ҳарорати тухум оғирлигига ҳам салбий таъсир этади. Оқ патланишдаги товуқ: бир бошга бир кунда озуқа сарфи 105-115 г (маҳсулот бериш охирида бир бошга 42 кг озуқа сарфланади). (Алмашинув энергия 2800 ккал/кг) Озуқа конверсияси (коэффициенти) 1,9-2,5 дан ошмаслиги ва тухумдор товуқ озуқадан серунум фойдалана олиши керак. (1 жадвал)

Товуқларнинг тухум маҳсулдорлигидан олинган маълумотлар

Кўрсаткичлар	Товуқлар	
	Ломанн браун-классик	Ломанн ценди
Тухум маҳсулдорлиги, дона	285,2±1,41	289,6±0,60
Тухумнинг вазни, г	61,0±1,30	59,5±0,23
Тухум массаси, кг	17,19	17,26

“Ломанн ценди” товуқлари “Ломанн браун-классик” товуқларига нисбатан йил давомида 6,8 дона кўп тухум берган ёки у 2,34 фоизни ташкил

этади. Тухумнинг ўртача оғирлиги “Ломанн браун-классик” товуқларида ўртача 1,3 г “Ломанн ценди” товуқлариникидан оғирроқ бўлган.

Диаграмма-1

Тухум массасида гуруҳлар ўртасида катта фарқ бўлмай 0,08 килограмми ташкил этган. Лекин бу ҳол товуқлар бир хил рационда боқилганлиги ва кўп сонли товуқларда катта иқтисодий самара беради.

Хулоса: Тухумдорлик ва тухум массаси бўйича “Ломанн ценди” товуқлари устун бўлиб, бозорда истеъмолчиларнинг оқ рангдаги тухумларни суйиб истеъмол қилишлари ҳозирги шароитда “Ломанн ценди” товуқларини урчитишни тақазо қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Даниленко Ирина Юрьевна, Николаев Сергей Иванович, Корнилова Елена Вячеславовна. Влияние антистрессовой добавки на гематологические и биохимические показатели крови сельскохозяйственной птицы. //ж. «Вестник алтайского государственного аграрного университета» №3(209).2022. Алтайский государственный аграрный университет. –С. 59-62
2. Астраханцев Антон Анатольевич, Дородов Павел Владимирович, Косарев Кирилл Валерьевич, Симаков Денис Николаевич. Влияние бад в рационах кур-несушек на их интерьерные показатели. //ж. «Птицеводство» №3. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.-С. 44-48

3. Джасимов Ф ва бошқалар “Хай – Лайн” кросси товуқларнинг тухум махсулдорлиги ва унинг сифати. //ж. Зооветеринария №4. 2015.Тошкент. –Б. 50-51

4. Эрматов Ю.А. Шоназаров Д.Б “Қишлоқ хўжалигида ресурс тежамкор технологияларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш”. Самарқанд 2014 йил

5. Абдуллаев Р. “Хай – Лайн” кроссинг янги истиқболлари //ж.Зооветеринария №9. 2013.Тошкент.–Б. 31 – 34.